

Einladung zur Teilnahme an einem Expert:inneninterview

Digitalisierung allgemeiner Instandhaltungstätigkeiten – Perspektive Management

Worum geht es?

Im Rahmen einer Masterarbeit an der Fachhochschule des BFI Wien (EMBA General Management) wird untersucht, wie allgemeine Instandhaltungstätigkeiten in industriellen Fertigungsumgebungen durch datenbasierte Analysetools und intelligente Assistenzfunktionen effizienter gestaltet werden können. Allgemeine Instandhaltungstätigkeiten umfassen dabei jene administrativen, koordinierenden und informationsbezogenen Aufgaben, die neben der eigentlichen Störungsbehebung und Wartung anfallen – darunter Dokumentation, Datenpflege, Berichtswesen, Abstimmungen, Ersatzteilprozesse sowie Qualifizierungs- und Unterweisungsaufgaben.

Diese Tätigkeiten binden in der Praxis erhebliche Kapazitäten, sind häufig historisch gewachsen und verteilen sich auf zahlreiche Schnittstellen und Rollen. Ziel der Arbeit ist es, konkrete Ansätze zu entwickeln, wie datenbasierte und digital unterstützte Lösungen dort gezielt entlasten können – und unter welchen Voraussetzungen eine erfolgreiche Einführung mit hoher Mitarbeitendenakzeptanz und nachhaltiger Nutzung gelingt.

Warum Expert:inneninterviews?

Prozessdaten und Kapazitätskennzahlen können Hinweise auf Optimierungspotenziale geben, sie bilden jedoch nicht ab, wie Prozesse tatsächlich gesteuert werden, wo Reibungsverluste an Schnittstellen entstehen oder welche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche digitale Transformation ausschlaggebend sind. Expert:inneninterviews ermöglichen es, diese Zusammenhänge aus der Perspektive der handelnden Personen zu verstehen und die Erkenntnisse wissenschaftlich fundiert auszuwerten.

Warum ist Ihre Perspektive besonders wertvoll?

In planenden, steuernden oder leitenden Funktionen, etwa als Instandhaltungsplaner:in, Führungskraft oder Schnittstellenverantwortliche:r, verfügen Sie über einen Überblick über Kapazitätsbelastungen, Prozessketten, Steuerungslogiken und die organisationalen Rahmenbedingungen der Instandhaltung, der sich aus der operativen Perspektive allein nicht erschließen lässt. Gerade Ihre Einschätzung zu Effizienzpotenzialen, Anforderungen an digitale Lösungen und den Bedingungen für eine nachhaltige Einführung ist für diese Forschung von zentraler Bedeutung.

Worum geht es im Interview?

Das Gespräch ist qualitativ und offen gehalten, im Vordergrund steht die fachliche Einschätzung und praktische Erfahrung der Interviewperson, nicht standardisierte Antworten. Thematisch werden folgende Bereiche behandelt: die aktuelle Kapazitätsbindung durch allgemeine Instandhaltungstätigkeiten und deren Bewertung; Prozessprobleme, Schnittstellenreibungen und Medienbürche, die die Steuerung und Effizienz der Instandhaltung beeinflussen; aus planender oder leitender Perspektive erkennbare Effizienzpotenziale; Anforderungen an datenbasierte Analysetools und Assistenzfunktionen für den praktischen Arbeitsalltag; sowie Bedingungen für eine erfolgreiche Einführung und Faktoren, die Akzeptanz und nachhaltige Nutzung fördern oder hemmen.

Zeitlicher Rahmen

Der Gesamttermin umfasst etwa 60 Minuten. Das eigentliche Interview dauert in der Regel 30 bis 45 Minuten; die verbleibende Zeit dient der Einführung, der gemeinsamen Erfassung eines kurzen Kurzprofils sowie offenen Rückfragen und einem kurzen Abschluss. Das Gespräch findet idealerweise persönlich statt; auf Wunsch ist es auch telefonisch oder per Teams bzw. Zoom möglich.

Kurzprofil zur Begründung der Expert:inneneigenschaft

Zu Beginn des Gesprächs wird gemeinsam ein kurzes Kurzprofil festgehalten, das die fachliche Qualifikation als Interviewperson dokumentiert. Dieses Profil umfasst Ausbildung sowie beruflichen Werdegang, beispielsweise: technische oder kaufmännische Ausbildung, seither 25 Jahre in operativer Führungsverantwortung tätig, davon die letzten 5 Jahre im Bereich Instandhaltung. Das Profil dient ausschließlich der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit der Interviewauswahl und wird im Anhang der Masterarbeit dokumentiert.

Freiwilligkeit und Datenschutz

Die Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig. Ein Rücktritt ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich. Sämtliche Informationen zu Datenschutz, Datenverarbeitung, Aufzeichnung und Einwilligung sind in der beigelegten Datenschutz- und Einwilligungserklärung geregelt, die vor dem Interview gelesen und unterzeichnet wird.

*Über eine kurze Rückmeldung – ob positiv oder mit Rückfragen verbunden – freue ich mich sehr.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Interesse!*